

Presentación

Elizabeth Arambulo
Editora

El conocimiento del nuevo paradigma no es validable por principios demostrativos de verdades intemporales. Es, por el contrario, un conocimiento retórico cuya validez depende del poder de convicción de los argumentos en que se traduce". Santos (1998a: 433)

La búsqueda de movilidad del pensamiento latinoamericano, permite estar en sintonía con la composición de la diversidad de elementos que de una u otra manera se cristalizan como proceso; ya que tienen un principio (sustantivos comunes) que los une pero a la vez los separa, la tradición del eurocentrismo (pensamiento abismal) según Santos es una herencia que evoco la preeminencia y existencia de la homogenización del pensamiento.

La alternativa de una epistemología para los sures, ha venido concretando la coexistencia de movilidad del pensamiento y el posicionamiento del poder de traducción que genera un proceso epistémico que acciona el establecimiento de un equilibrio (ecología de saberes), que no es más que saberes que necesitan la traducción, que se ponen a prueba y se elevan como saberes inagotables, que se redimensionan según sus complejidades y temporalidades lo cual, los conocimientos se disponen en su máxima expresión para encarar la problematizadora realidad Latinoamérica, una complejidad que se legitima como quehacer socioeducativo ; todo quehacer social tiene que recurrir a la dinámica, al encuentro para su realización, no es un quehacer determinado como lo planteó y justificó el eurocentrismo, es una perpetua inquietud que depende de los requerimientos de la realidades socio históricas.

La contingencia de la pandemia global, permite medir que existe una desproporcionada realidad que escapa a la razón humana, el sentido de humanidad se desploma y un conglomerado de incertidumbre salta a la vista trastocando como siempre el tejido social.

A pesar de las circunstancias de la pandemia global, las sociedades latinoamericanas en su proceso complejo han sido capaces de trascender y buscar un equilibrio replanteándose nuevas estrategias relacionables que puedan otorgar principios de humanidad más allá de lo ético, lo elementos cotidianos del día a día podrían hacer la diferencia , alternativas que guardan una estrecha relación y consideración con los aspectos que tienen incidencia

y que podrían repercutir en el entramado social y eso implica los elementos relacionables con el ecosistema; para generar sistemas más humanos, alternativas que podrían apostar al cambio del imaginario del desarrollo depredador, por sistemas que puedan ser relacionables con el contexto de la naturaleza. Las consideraciones tomadas en cuenta por algunas regiones del Sur global, que de una u otra manera significan grandes batallas que están siendo ejercidas, la meta es lograr la transformación del pensamiento con miras a lograr un equilibrio natural.

La revista *Perspectiva* en su compromiso socioeducativo y sociocultural, tiene como objetivo hacer uso de la palabra como bien común de los procesos que se materializan y que se visibilizan de manera concreta, tenemos:

Rene Daniel Cuenca y Yasmin Elen Torrealba: *Modelo Educativo Bolivariano: crítica a la racionalidad del pensamiento eurocéntrico moderno desde la concepción decolonial*, los autores buscan la trascendencia de pensamiento latinoamericano y muy concretamente en el ejercicio educativo marcado por el posicionamiento de prácticas discursivas eurocéntricas, los enfoques en las nuevas perspectivas actuales tienen un marcado énfasis en alternativas que tributen y generen una nueva narrativa discursiva que disponga de amplios miramientos socioeducativos, se hace muy importante mencionar que parte de los presupuestos recreados por los autores forman parte de un proyecto nacional (promovido por el Estado-Venezolano); pero que los autores amplían de manera contundente siguiendo una lógica relacional con los procesos que se están generando en Latinoamérica, teóricos como Boaventura de Sousa (2010), Lander (2000), Freire (1980), Prieto Figueroa (1980), Morín (2005), Concalves (2009), Rojas (2009) forman parte de un entramado epistémico que reaniman parte de las bases teóricas para el replanteo de un Modelo Educativo Bolivariano que permita en todo su proceso avanzar hacia un nuevo pensamiento liberador.

Eudel Seijas Nieves: *El sonar de la migración venezolana*, la autora realiza un análisis contundente a la categorización implementada por los medios de comunicación a la migración venezolana, haciendo énfasis en recrear de manera puntual los elementos que se entretajan en la migración venezolana como realidad coyuntural, el cual marca imperativos reveladores sobre la migración particular de un importante número de músicos venezolanos, en su sentido más amplio, se valió del enfoque de la Semiología social de Umberto Eco (2000). La técnica análisis documental de corpus hemerográficos, bibliográficos y electrónicos.

José Armando Santiago, *La función pedagógica del contenido programático de la geografía escolar y la explicación de la realidad geográfica*, el autor hace énfasis en su investigación a las limitaciones que se presentan con el abordaje de contenidos programáticos de la enseñanza de la geografía, lo

cual crea un vacío en las consideraciones puntuales que se podrían ofrecer al descartar muchas veces la aplicabilidad de estudios sobre los problemas geográficos y la formación de valores que se requieren recrear, tomando en cuenta la perspectiva cualitativa. Entendiendo que la geografía como ciencia social requiere posesionarse y nutrirse de las relaciones sociohistoricas, socioculturales y naturales que van de un contexto local y regional determinado que podrían generar una amplia conciencia geográfica coherente con los desafíos del contexto globalizado.

Yanusi de Jesús FriasRamos y Ruth María Zuluaga Angarita: Perspectivas de políticas públicas en el nivel universitario de Colombia, Las autoras en su proceso de investigación elevan una crítica contundente al sistema escolar del nivel universitario colombiano, lo cual sustentan su análisis a través de los aportes de Escobar y otros (2001), Herrera e Infante, (2003) Camargo (2011) Ortiz (2001) así como la Constitución política de Colombia (1991), Ley General de Educación (1994), Ley 112 (2011) y la I políticas de Educación Superior (2014). Lo cual, permiten generar argumentos y una apreciación exhaustiva, que determina un proceso que genera interferencia en el desarrollo de políticas públicas inherentes a la condición de la educación colombiana.

Obando Gelvis Leal: Ética política en el proceso de descolonización universitaria, El autor enfatiza la necesidad de transformar la educación universitaria venezolana, tomando como elementos importantes la categorización de una Ética Política, utilizando como referentes epistémicos Adolfo Sánchez Vázquez, Chivi Idon, Enrique Dussel, como perspectiva enriquecedora para lograr la descolonización del pensamiento.

Fátima Zohra Mahdi: De la lectura a lo visual: relaciones entre texto y representación en el teatro, La autora en una búsqueda de sustantivos esencialista, permite el análisis e interrelación de la dinámica teatral como un proceso complejo que a pesar de que la interrelación de la lectura de lo visual y la representación teatral busca equiparar el mismo resultado transmisible, las dos tienen que valerse del espectáculo, lo transmisible entra en un estadio de traducción donde el drama tiene que comunicar algún elemento de lo que se vive, es por ello que su autor es el elemento más prometedor, ya que dé él va depender el efecto, la acción el espectáculo, la escena, tal como enfatiza la autora el teatro es un medio de comunicación artística de los conflictos de los seres humanos que cobra sentido en la escena.

Eugenia Erkrath: El cosmos de las alturas, La imaginación aérea en la poesía de Ana Enriqueta Terán, La autora de manera elocuente, profundiza la poesía de Enriqueta Terán, el cual, trata de enriquecer los rasgos inquietantes que toma en consideración de manera permanente en sus obras, tanto los elementos como el agua, el fuego la tierra juegan un papel preponderante en su inspiración poética, la autora afirma “tienen la misión de dar consuelos y

esperanzas ante situaciones conflictivas. Cielos azules, aves que lo planean, árboles que crecen para tocar el firmamento, todas son en suma imágenes que cumplen la función eufémica planteada por G. Durand para blindar el alma contra tristeza desesperada” lo cual permite recrear como el cosmo de las alturas, de manera exponencial el aire es el elemento que más logra integrar en toda su conexión con su mundo simbólico.

Carmelo Raydan: Breve historia del diplomado de fotografía de Maracaibo, El presente ensayo tiene como propósito ser portavoz de la iniciativa que brindo el diplomado de fotografía de Maracaibo, lo cual permitió establecer un vínculo sociohistórico marcando cierta preeminencia del sentido de lo local – regional de la región zuliana, logrando de manera transversal establecimiento de valores de la conservación ecológica, la búsqueda de la justicia social y la preservación y difusión de la cultura venezolana.